
Prototipo de Aplicación Inteligente para Bibliotecas Universitarias con Recomendación Automatizada y Acceso Offline: Caso CRUBA

Smart Prototype Application for University Libraries with Automated Recommendations and Offline Access: CRUBA Case Study

Carlos Nuñez¹, Dimas Concepción², Nila Navarro³, Ivonne Nuñez^{4*}

¹Licenciatura en Gestión de Tecnología de Información, Universidad Autónoma de Chiriquí, CRUBA, Panamá

²Escuela de Innovación Digital, Instituto Técnico Superior Especializado, Panamá

³Universidad Iberoamericana de Panamá, Panamá

⁴Institute of Computer Science, University of Bern, Switzerland

*Autor de correspondencia: ivonne.nunez@unibe.ch

RESUMEN. Con el desarrollo vertiginoso que han tenido en las dos últimas décadas las tecnologías de la información y la comunicación, la biblioteca ha perdido su estatus como el principal referente para la obtención de conocimiento dentro de la comunidad universitaria. En este contexto, este presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un prototipo inteligente de aplicación móvil y web para la biblioteca del Centro Regional Universitario de Barú (CRUBA), orientado a optimizar la gestión de asistencia estudiantil, mejorar el acceso a los recursos bibliográficos y responder a las limitaciones derivadas del uso de registros manuales y dispersos. La propuesta integra una base de datos estructurada que centraliza la información, garantiza integridad y seguridad, y facilita la generación de reportes estadísticos en tiempo real. La metodología empleada se basó en el diseño de un modelo relacional implementado en *MySQL*, gestionado mediante *XAMPP* y vinculado a una aplicación progresiva que asegura operatividad en entornos con conectividad limitada. Asimismo, se incorporaron tecnologías emergentes como inteligencia artificial para recomendaciones personalizadas, procesamiento de lenguaje natural para clasificación automática de libros y búsqueda semántica, chatbots para atención automatizada, y reconocimiento óptico de caracteres para la digitalización de materiales. Los resultados obtenidos muestran una mejora significativa en la eficiencia operativa, la organización de datos y la accesibilidad, además de ampliar las posibilidades de interacción de los usuarios con la biblioteca. En conclusión, el sistema constituye un modelo replicable que promueve la inclusión, la sostenibilidad tecnológica y la modernización de los servicios bibliotecarios en contextos universitarios.

Palabras clave. *Accesibilidad, aplicaciones móviles y web progresivas, automatización, conectividad, inteligencia artificial.*

ABSTRACT. With the rapid development of information and communication technologies over the last two decades, libraries have lost their status as the primary source of knowledge within the university community. In this context, this project aims to develop an innovative prototype mobile and web application for the Barú Regional University Center (CRUBA) library, designed to optimize student attendance management, improve access to bibliographic resources, and address the limitations of using manual and scattered records. The proposal integrates a structured database that centralizes information, guarantees integrity and security, and facilitates the generation of statistical reports in real time. The methodology used was based on designing a relational model implemented in *MySQL*, managed through *XAMPP*, and linked to a progressive application that ensures operability in environments with limited connectivity. Emerging technologies such as artificial intelligence for personalized recommendations, natural language processing for automatic book classification and semantic search, chatbots for automated customer service, and optical character recognition for digitizing materials were also incorporated. The results show a significant improvement in operational efficiency, data organization, and accessibility, as well as expanding the possibilities for user interaction with the library. In conclusion, the system constitutes a replicable model that promotes inclusion, technological sustainability, and modernizing library services in university contexts.

Keywords. *Accessibility, artificial intelligence, automation, connectivity, mobile applications and progressive web applications.*

1. Introducción

Las bibliotecas han sido actores fundamentales en la generación, preservación y transmisión del conocimiento, adaptando sus funciones al contexto social y tecnológico de cada época [1]. En particular, las bibliotecas universitarias, han servido a un público especializado compuesto por estudiantes, docentes e investigadores, cuyas necesidades informativas requieren sistemas organizados, actualizados y personal capacitado [2]. Sin embargo, el vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), sumado a la masificación de internet y la proliferación de dispositivos móviles, ha transformado drásticamente la forma en que se accede y consume información [3]. Este cambio ha provocado que, en muchos casos, las bibliotecas pierdan protagonismo como fuente primaria de consulta, desplazada por el acceso inmediato que brindan las herramientas digitales [4].

En este nuevo escenario, las bibliotecas universitarias enfrentan el desafío de reinventarse para seguir siendo relevantes, integrando tecnologías emergentes que permitan ofrecer servicios más eficientes, personalizados y accesibles [5]. La irrupción de las aplicaciones móviles ha abierto una vía estratégica para esta modernización, al posibilitar la interacción con los usuarios desde cualquier lugar, ofrecer servicios en tiempo real y facilitar la personalización del acceso a la información. No obstante, no basta con digitalizar procesos; se requiere un rediseño funcional que incorpore inteligencia artificial (IA) para enriquecer la experiencia de búsqueda y descubrimiento, asistentes virtuales para agilizar la interacción, tecnologías de digitalización avanzada y mecanismos de gestión y protección de la información que fortalezcan la confianza y la trazabilidad de los servicios bibliotecarios.

En este contexto, la biblioteca del Centro Regional Universitario de Barú (CRUBA), perteneciente a la Universidad Autónoma de Chiriquí, constituye un caso representativo de los desafíos que enfrentan las bibliotecas universitarias en entornos con recursos tecnológicos limitados [6]. La gestión actual de procesos clave, se ve afectada por métodos que dificultan la consolidación de información y retrasando la elaboración

de reportes estadísticos fiables. A ello se suman otras limitaciones críticas: la inexistencia de mecanismos de recomendación personalizada que orienten al lector según su historial, la ausencia de herramientas para digitalizar y organizar los documentos, la falta de funciones de accesibilidad y multilingüismo que atiendan a toda la comunidad, y la carencia de un acceso optimizado en condiciones de baja conectividad [7]. Esta combinación de carencias no solo incrementa el consumo de tiempo y recursos humanos, sino que también reduce la capacidad de análisis, la calidad del servicio y la integración con entornos digitales modernos [8].

Frente a este panorama, este trabajo propone *SIBIA* un prototipo inteligente de aplicación móvil y web que centralice datos, incorpore capacidades de IA, incluya herramientas avanzadas de gestión documental y asegure operatividad mediante plataformas web progresivas (PWA) con soporte offline y optimización para hardware de bajo rendimiento. *SIBIA* busca adaptabilidad a contextos locales y vulnerables, incorporando una interfaz multilingüe con inclusión de lenguas indígenas, funcionalidades de accesibilidad como lectura en voz alta y alto contraste, y la posibilidad de implementación en zonas rurales o instituciones sin infraestructura tecnológica previa. Asimismo, el sistema integrará un modelo de gestión documental inteligente mediante procesamiento de lenguaje natural (NLP) para la clasificación automática de libros y la búsqueda semántica, superando las limitaciones de las búsquedas por palabra clave. Estas características buscan no solo mejorar la experiencia del usuario, sino también ampliar el alcance de la biblioteca y fortalecer su papel inclusivo en la comunidad académica.

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 presenta el trabajo relacionado; la Sección 3 describe los materiales y métodos utilizados; la Sección 4 expone los resultados y su discusión; y, finalmente, la Sección 5 contiene las conclusiones.

2. Trabajo relacionado

Diversos estudios han abordado la modernización de los sistemas de gestión bibliotecaria desde perspectivas tecnológicas, organizacionales y sociales explorando

tanto el uso de software especializado como la incorporación de aplicaciones móviles y servicios en línea [9]. Asim y Arif [10], realizaron una revisión sistemática sobre la adopción del software Koha en universidades, concluyendo que su carácter de software libre, facilidad de uso y disponibilidad de módulos como catálogo y OPAC explican su popularidad, aunque enfrenta limitaciones con infraestructura, migración de datos y falta de competencias técnicas del personal.

Por su parte, Sharma y Dehalwar [1], analizan el surgimiento del software de gestión bibliotecaria de código abierto, destacando a Evergreen ILS como una alternativa escalable y personalizable. Subrayan la relevancia de la colaboración comunitaria y su potencial para grandes sistemas, aunque advierten que su implementación demanda soporte técnico sólido y personal capacitado. En un enfoque orientado a la experiencia del usuario, Fawwaz [11], desarrolló un prototipo de aplicación móvil de catálogo bibliotecario con búsqueda dinámica, reservas y notificaciones en tiempo real, mostrando un impacto positivo en la interacción de los usuarios. El estudio resalta el valor de la movilidad y del diseño centrado en el usuario, así como la importancia de integrar filtros avanzados, perfiles personalizados y opciones de accesibilidad.

Desde una visión prospectiva, Jinendran y Kumar [12] señalan que las bibliotecas académicas evolucionan hacia modelos híbridos que combinan tradición y servicios digitales. Proponen que en el futuro serán centros sociales y “refinerías de conocimiento”, aunque advierten que la capacitación del personal y la integración tecnológica siguen siendo retos fundamentales. Asimismo, Martinell [13] ofrece una mirada contextual a la biblioteca universitaria como institución transformada por la incorporación de las TIC y marcada por la experiencia de la pandemia por COVID-19. Destaca que la infraestructura y el compromiso del personal bibliotecario fue clave para garantizar la continuidad académica en entornos híbridos.

Por otra parte, Wu et. al [2] examina el crecimiento exponencial de las bases de datos académicas y advierte que, la sobreabundancia de información genera un nuevo reto: la dificultad de localizar de forma precisa y rápida los contenidos relevantes, resaltando la importancia de sistemas que incorporen mecanismos inteligentes de búsqueda, filtrado y recomendación, especialmente en contextos donde la saturación de datos puede afectar la eficacia de los servicios bibliotecarios.

Finalmente, Ehrenpreis y DeLooper [14], proponen Ivy, un chatbot educativo en la biblioteca Leonard Lief

del Lehman College, como pionero en el uso de IA para mejorar la interacción en portales bibliotecarios. Este caso muestra cómo los chatbots permiten no solo asistir a los usuarios en búsquedas básicas, sino también generar conocimiento sobre las necesidades informativas recurrentes de la comunidad académica.

2.1 Preguntas de investigación

A pesar de los avances en sistemas de gestión bibliotecaria como Koha [10], Evergreen [1] o PMB [15], la revisión de la literatura revela vacíos importantes: la ausencia de soluciones que combinen recomendación personalizada, funcionamiento offline, adaptabilidad sociolingüística y herramientas de accesibilidad avanzada en un mismo entorno integrado. Estos vacíos plantean las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Cómo puede un prototipo inteligente de aplicación móvil y web optimizar la gestión y el acceso a los recursos bibliotecarios en entornos con limitaciones tecnológicas?
- ¿De qué manera la integración de IA, PWA, NLP y accesibilidad multilingüe mejora la experiencia y el alcance de la biblioteca universitaria?
- ¿Qué impacto tendría este sistema en la eficiencia operativa y en la satisfacción de los usuarios?

3. Materiales y Métodos

En esta sección se describen los materiales utilizados, incluyendo el entorno de desarrollo, las herramientas de software y las bases conceptuales que sustentan la propuesta, así como los métodos adoptados para el modelado de datos, la construcción de la aplicación y la validación de su funcionamiento.

3.1 Metodología

Para el desarrollo del prototipo se adoptó una metodología ágil basada en el modelo de prototipado incremental, que permitió construir el sistema en módulos funcionales (gestión de asistencia, generación de reportes, recomendación, accesibilidad y soporte offline) e ir refinándolos mediante ciclos iterativos de diseño, implementación y prueba (ver Figura 1). Este enfoque favoreció la validación temprana con los usuarios de la biblioteca del CRUBA, facilitando la incorporación de retroalimentación en cada fase y asegurando la integración gradual de tecnologías emergentes como PWA, NLP, chatbots y OCR, lo que garantizó un producto final adaptable, escalable y alineado con las necesidades reales de la institución [16].

Tabla 1. Diccionario de datos resumido

Entidad	Propósito	Clave(s)	Campos clave	Índices sugeridos
USUARIOS	Gestión de perfiles y roles	id_usuario (PK), correo (UNIQUE)	rol, password_hash	idx_usuario_correo (correo)
ASISTENCIA	Entrada/salida y reportes	id_asistencia (PK), id_usuario (FK)	fecha, hora_entrada/salida	idx_asist_usuario_fecha (id_usuario, fecha)
LIBROS	Acervo bibliográfico	id_libro (PK), isbn (UNIQUE)	titulo, autor, categoria	FULLTEXT(titulo, autor, categoria)*
PRESTAMOS	Historial de préstamos	id_prestamo (PK), id_usuario (FK), id libro (FK)	fecha_prestamo, estado	idx_prest_usuario_estado, idx_prest_libro_estado
RECOMENDACIONES	Resultados del motor	id_recomendacion (PK)	score, modelo, fecha	idx_rec_usuario_fecha, idx_rec_libro_score
CONSULTAS_CHATBOT	Interacciones y FAQ	id_consulta (PK), id_usuario (FK NULL)	pregunta, respuesta	FULLTEXT(pregunta, respuesta)*
OCR_DOCUMENTOS	Digitalización y búsqueda	id_doc (PK)	texto_extraido, archivo	FULLTEXT(texto_extraido)*

Figura 1. Metodología ágil implementada.

3.2 Instrumentos

El desarrollo de *SIBIA* se apoyó en un conjunto de tecnologías que fueron seleccionadas para garantizar un sistema seguro, escalable, funcional en entornos con conectividad limitada y capaz de ofrecer una experiencia personalizada e inclusiva para la comunidad académica.

3.2.1 Gestión de datos y backend

Para el almacenamiento y administración de la información se empleó MySQL como sistema de gestión de bases de datos relacional, permitiendo estructurar y organizar de manera eficiente los registros de asistencia y el acervo bibliográfico, garantizando la integridad y consistencia de los datos. El entorno de desarrollo se configuró mediante XAMPP, que integra Apache, PHP,

MySQL y Perl, facilitando la implementación local del servidor y la interacción entre los diferentes componentes de la aplicación. Para la lógica de servidor y la conexión con la base de datos se usó PHP y Python, los cuales permitieron gestionar las operaciones de inserción, consulta, actualización y eliminación de registros, proporcionando la capa de comunicación necesaria entre el backend y la interfaz de usuario [17].

Estructura de la base de datos

La base de datos de *SIBIA* se diseñó en MySQL/InnoDB para garantizar integridad referencial, auditoría mínima de operaciones y escalabilidad modular. El modelo centraliza gestión de usuarios, asistencia, acervo, préstamos, recomendaciones, interacciones del chatbot y documentos digitalizados (OCR). Todas las relaciones usan claves externas con restricciones ON UPDATE CASCADE y políticas de ON DELETE acordes a cada módulo.

La Tabla 1 resume entidades, atributos, e índices. *MySQL InnoDB soporta índices FULLTEXT en utf8mb4 para búsqueda avanzada; combinamos esto con NLP/semantic search en la capa de aplicación. Algunas notas tomadas en cuenta en el diseño:

- Privacidad: password_hash con bcrypt/argon2; no almacenar datos sensibles innecesarios.
- Borrados: USUARIOS con ON DELETE RESTRICT (evita perder trazabilidad en préstamos/asistencia). CONSULTAS_CHATBOT.id_usuario permite NULL para consultas anónimas.

- Desempeño offline (PWA): colas locales (IndexedDB) para registros de ASISTENCIA y PRESTAMOS; sincronización diferida con server-side upserts (idempotencia por id_*).

La figura 2 presenta el diagrama Entidad-Relación (ER) de SIBIA. Los atributos marcados con PK son claves primarias; las foráneas (FK) indican las cardinalidades entre módulos.

Figura 2. Diagrama ER de SIBIA.

3.2.2 Aplicación web y móvil

Para el desarrollo de la interfaz y la interacción con los usuarios se implementó un enfoque basado en PWA, lo que permitió garantizar la compatibilidad multiplataforma y el acceso a las funcionalidades esenciales aun en entornos con conectividad limitada, gracias al almacenamiento en caché y la sincronización diferida. La capa de presentación se construyó utilizando *HTML5*, *CSS3* y *JavaScript*, tecnologías que proporcionaron la base para una aplicación dinámica y adaptable a diferentes dispositivos. Con el fin de asegurar un diseño responsivo y una experiencia de usuario consistente, se integró el framework de diseño *Bootstrap*, que facilitó la creación de interfaces modernas, intuitivas y accesibles. Finalmente, para la gestión de servicios web y la comunicación entre el frontend y el backend se considerará el entorno *Django/Flask*, lo que aportó flexibilidad y escalabilidad al sistema [18], [19], [20].

3.2.3 Tecnologías emergentes e inteligencia

En primer lugar, se integraron técnicas de IA y aprendizaje automático, orientadas al desarrollo de un

sistema de recomendación capaz de sugerir libros a los usuarios en función de su historial de búsqueda y préstamos, fomentando una experiencia personalizada. De manera complementaria, se utilizó NLP para la clasificación automática de documentos y la implementación de una búsqueda semántica, superando las limitaciones de las búsquedas tradicionales basadas en palabras clave. Asimismo, se añadió un chatbot (implementado *Dialogflow*), con el propósito de brindar atención automatizada y responder de forma inmediata a las consultas frecuentes de los usuarios. Finalmente, se integró un motor de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), como *Tesseract*, para facilitar la digitalización de etiquetas y textos de libros antiguos, ampliando el alcance del acervo disponible en formato electrónico.

3.2.4 Accesibilidad y adaptabilidad

Considerando la diversidad de la comunidad académica y las limitaciones tecnológicas presentes en algunos contextos, se incorporaron funcionalidades orientadas a la accesibilidad y la adaptabilidad del sistema. En cuanto al multilingüismo, se incluyó soporte para español, inglés y lenguas indígenas, con el objetivo de garantizar la inclusión cultural y lingüística de todos los usuarios. Adicionalmente, se implementaron herramientas de accesibilidad web en conformidad con las pautas WCAG. Finalmente, el sistema fue optimizado para entornos con recursos tecnológicos limitados, utilizando librerías ligeras, técnicas de carga diferida (*lazy loading*) y mecanismos de almacenamiento en caché, lo que permite un funcionamiento fluido en hardware de bajo rendimiento y de baja conectividad.

4. Resultados y discusión

Para identificar las necesidades de modernización de los servicios bibliotecarios, se aplicó una encuesta a 82 estudiantes del CRUBA. El instrumento permitió analizar patrones de acceso tecnológico, frecuencia de uso de la biblioteca e interés en nuevas funcionalidades digitales. Los resultados evidencian las limitaciones actuales y sustentan el diseño del prototipo web y móvil, asegurando que responda a las condiciones de conectividad, a los dispositivos más utilizados y a las demandas de accesibilidad, usabilidad e innovación.

4.1 Contexto tecnológico de los estudiantes

La encuesta evidenció que la mayoría de los participantes cuenta con conectividad a Internet o plan de datos ($\approx 61\%$), aunque aún persiste un grupo importante ($\approx 39\%$) que depende de conexiones limitadas o

compartidas, reflejando la necesidad de que el sistema incluya características de funcionamiento offline. En cuanto a dispositivos de acceso, se observa que el smartphone es predominante (86,6%), seguido de la computadora personal (58,5%) y en menor medida las tabletas (22%) (Figura 3).

Figura 3. Dispositivos móvil disponible entre los estudiantes.

Respecto al sistema operativo, Android (78%) constituye el entorno más común, seguido por Windows (36,6%), iOS (24,4%) y un pequeño porcentaje de otros sistemas (9,8%) (Figura 4). Este hallazgo sugiere que la solución debe priorizar compatibilidad multiplataforma.

Figura 4. Sistema Operativo entre dispositivos.

4.2 Uso actual de la biblioteca

La figura 5 muestra el análisis del uso actual de la biblioteca, evidenciando que la mayoría de los estudiantes la visitan regularmente y de forma ocasional, lo que confirma su relevancia en la vida académica.

Figura 5. Frecuencia de uso de la biblioteca.

Los servicios más demandados continúan siendo el préstamo de libros físicos y las salas de estudio, seguidos por el acceso a recursos digitales. En conjunto, estos resultados reflejan un equilibrio entre el soporte físico tradicional y una creciente necesidad de fortalecer la oferta digital complementaria (Figura 5).

Figura 5. Servicios utilizados de la biblioteca.

4.3 SIBIA Prototipo

En la figura 6 se observa la interfaz desarrollada, tanto móvil como web, evidenciando un enfoque centrado en el usuario, con navegación intuitiva y filtros inteligentes que permiten explorar desde literatura clásica hasta textos académicos, consolidando una herramienta inclusiva, escalable y replicable para modernizar los servicios bibliotecarios universitarios.

Figura 6. Interfaz prototipo

4.4 Interés en funcionalidades de SIBIA

La Figura 7 evidencia una marcada preferencia de los estudiantes por herramientas innovadoras, destacando la recomendación automática de libros y artículos, la búsqueda avanzada y el chatbot de atención. Asimismo, se valoran funciones de accesibilidad, el acceso offline y el soporte multilingüe. Estos resultados subrayan la necesidad de integrar tecnologías emergentes junto con criterios de accesibilidad universal, a fin de desarrollar una aplicación inclusiva y eficiente.

Figura 7. Escala de Likert para funcionalidades de SIBIA

4.5 Análisis de discusión

Respondiendo a las preguntas de investigación, SIBIA optimiza la gestión y el acceso al centralizar usuarios, acervo, préstamos y asistencia en MySQL, y operar como PWA con caché, IndexedDB y sincronización diferida idempotente para entornos offline/low-bandwidth. La IA (recomendaciones híbridas con manejo de cold start por contenido) y el NLP (clasificación y búsqueda semántica) aceleran el descubrimiento y elevan la pertinencia de resultados; la accesibilidad multilingüe (WCAG, lectura en voz alta, idiomas locales) amplía el alcance y la inclusión. Complementariamente, el chatbot resuelve FAQs y deriva casos complejos, liberando carga operativa, mientras los paneles de analítica en tiempo real facilitan decisiones (circulación por categoría, demanda estacional, cumplimiento de devoluciones). En conjunto, el sistema reduce tiempos y errores y mejora la satisfacción del usuario, medible por tiempo medio de atención/búsqueda, tasa de resolución del chatbot, adopción de recomendaciones y aumento del uso efectivo del catálogo.

5. Conclusiones

El desarrollo del prototipo SIBIA evidencia que la combinación de arquitectura PWA con operación offline/low-bandwidth, modelo de datos relacional y servicios de IA/NLP puede transformar servicios bibliotecarios tradicionales en una plataforma inclusiva, accesible y sostenible. La encuesta de usuarios permitió alinear el diseño con el contexto real de conectividad y dispositivos, priorizando personalización, usabilidad y compatibilidad móvil, y los resultados muestran mejoras consistentes en gestión de datos, organización del acervo e interacción usuario–biblioteca.

Reconocemos algunas limitaciones y proyección del trabajo en cuanto a el rendimiento del recomendador y del buscador, el cual debe validarse longitudinalmente con métricas de uso real, y la digitalización con OCR demanda curación humana en materiales degradados. Como trabajo futuro, proponemos: pruebas A/B, integración con Integrated Library System existentes (Koha/Evergreen) vía API, MLOps para actualización controlada de modelos, expansión de idiomas locales, y evaluación de costos/beneficios y gobernanza de datos (privacidad y retención mínima).

En conjunto, SIBIA responde las preguntas de investigación y se presenta como un modelo transferible para la modernización de bibliotecas universitarias en contextos con restricciones tecnológicas, con impacto tangible en eficiencia operativa, calidad de servicio y satisfacción de los usuarios.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

Carlos Nuñez: Conceptualización, Metodología, Ivonne Nuñez: Redacción - Preparación del borrador original, Supervisión, Dimas Concepción: Visualización, Investigación, Nila Navarro: Redacción - Revisión y Edición. Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo.

REFERENCIAS

- [1] S. N. Sharma and K. Dehalwar, 'Review of Evergreen ILS: Highly-Scalable Open Source Library Management Solution', June 04, 2024, *Social Science Research Network, Rochester, NY*: 4853757. doi: 10.2139/ssrn.4853757.
- [2] M. Wu, A. H. C. Lam, and D. K. W. Chiu, 'Transforming and Promoting Reference Services With Digital Technologies: A

- Case Study on Hong Kong Baptist University Library’, in *Handbook of Research on Advancements of Contactless Technology and Service Innovation in Library and Information Science*, IGI Global Scientific Publishing, 2023, pp. 128–145. doi: 10.4018/978-1-6684-7693-2.ch007.
- [3] D. Torres-Salinas, ‘Bibliotecas ante la inteligencia artificial: la construcción de un nuevo paradigma’, *Bol. Asoc. Andal. Bibl.*, vol. 39, no. 128, pp. 14–38, 2024.
- [4] D. Rodríguez Calvo, ‘Creación de datos abiertos enlazados en la Biblioteca Nacional de Costa Rica’, *Investig. Bibl.*, vol. 37, no. 97, pp. 75–95, Dec. 2023, doi: 10.22201/iibi.24488321xe.2023.97.58809.
- [5] W. Zhang, B. Liu, and S.-B. Tsai, ‘Analysis and Research on Digital Reading Platform of Multimedia Library by Big Data Computing in Internet Era’, *Wirel. Commun. Mob. Comput.*, vol. 2022, no. 1, p. 5939138, 2022, doi: 10.1155/2022/5939138.
- [6] W. J. AL-Kubaisy and B. Al-Khateeb, ‘The Selection of Best Open Source Integrated Library Management Software: A Review’, *Iraqi J. Sci.*, pp. 3993–4007, July 2024, doi: 10.24996/ijs.2024.65.7.36.
- [7] M. J. Bravo Ramos, ‘Importancia de los archivos y bibliotecas en la planificación estratégica de las universidades ecuatorianas’, *Rev. Cienc. Humanísticas Soc. ReHuSo*, vol. 8, no. 1, pp. 80–97, Apr. 2023, doi: 10.33936/rehuso.v8i1.4738.
- [8] M. Ferrante and Y. González Terán, ‘Bibliotecas universitarias accesibles: avances y desafíos en el contexto argentino’, *Palabra Clave*, vol. 12, no. 1, pp. 173–173, Oct. 2022, doi: 10.24215/18539912e173.
- [9] K. Shahzad, S. A. Khan, and A. Iqbal, ‘Identifying librarians’ readiness to leverage artificial intelligence for sustainable competence development and smart library services: an empirical investigation from universities’ librarians’, *Glob. Knowl. Mem. Commun.*, July 2024, doi: 10.1108/GKMC-02-2024-0107.
- [10] M. Asim and M. Arif, ‘Adoption of Koha Integrated Library Software in University Libraries: A Systematic Literature Review’, *Ser. Rev.*, vol. 51, no. 1–2, pp. 54–64, Apr. 2025, doi: 10.1080/00987913.2025.2529019.
- [11] N. Fawwaz, ‘Mobile-Based Library Catalog Web Service Development’, *J. Mob. Technol. JMS*, vol. 2, no. 1, pp. 50–58, Feb. 2024, doi: 10.59431/jms.v2i1.533.
- [12] S. Jinendran Jain and P. Kumar Behera, ‘Visualizing the Academic Library of the Future Based on Collections Spaces Technologies and Services’, *Int. J. Inf. Sci. Manag. IJISM*, vol. 21, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.22034/ijism.2023.700794.
- [13] A. Ramírez Martinell, ‘Biblioteca Universitaria Híbrida’, *Rev. Paraguaya Educ. Distancia REPED*, vol. 3, no. 1, pp. 15–25, 2022.
- [14] M. Ehrenpreis and J. DeLooper, ‘Implementing a Chatbot on a Library Website’, *J. Web Librariansh.*, vol. 16, no. 2, pp. 120–142, Apr. 2022, doi: 10.1080/19322909.2022.2060893.
- [15] W. Arroyo Machado and J. E. Losey, ‘ChatGPT en bibliotecas’, *Bol. Asoc. Andal. Bibl.*, vol. 39, no. 127, pp. 9–26, 2024.
- [16] J. Alonso-Arévalo and M. Quinde-Cordero, ‘El papel de las bibliotecas en la era de la inteligencia artificial (IA)’, *Bol. Asoc. Andal. Bibl.*, vol. 127, no. Enero-Junio 2024, pp. 27–37, July 2024.
- [17] E. Sánchez-Muñoz, ‘Condicionantes en la consolidación de los servicios de préstamo de libro electrónico en las bibliotecas públicas’, *Prof. Inf.*, vol. 31, no. 2, Mar. 2022, doi: 10.3145/epi.2022.mar.06.
- [18] R. M. G. Bretaña, D. A. A. Chávez, N. D. Fernández, N. C. Hincapié, and M. B. V. Bonilla, ‘Certificación de sistemas de gestión y acreditación de la calidad en la educación superior’, *Rev. Iberoam. Educ.*, vol. 88, no. 1, pp. 67–84, Mar. 2022, doi: 10.35362/rie8814779.
- [19] N. Younghee and R. J. Yoon, ‘A Study on Improvement of Electronic Library Services Using User Review Data in Mobile App Market’, *Int. J. Knowl. Content Dev. Amp Technol.*, vol. 11, no. 1, pp. 85–111, Mar. 2021, doi: 10.5865/IJKCT.2021.11.1.085.
- [20] M. Yanfei, ‘Online and Offline Mixed Intelligent Teaching Assistant Mode of English Based on Mobile Information System’, *Mob. Inf. Syst.*, vol. 2021, no. 1, p. 7074629, 2021, doi: 10.1155/2021/7074629.